

Die hohe Bergsteigerschule der Churfürsten und des Alpsteins feiert einen

Am Rande des Daches treibt der Kletternde einen weitem Haken in eine Felsritze.

Er zieht sich nach außen, um dann blitzschnell einen Karabinerring am Haken einzuklinken. ▼

Es ist geschafft: Eugen Steiger verschwindet jenseits des Dachrandes. ▼

Eugen Steiger unter dem Dach. Das Bild macht die bei solcher extremer Kletterei angewandte Technik, den Verlauf der beiden Seile und die Befestigung der Steigbügel klar. Der unten sichernde Gefährte muß die verschiedenfarbigen Seile bedienen. Der Kletternde kommandiert etwa: «Rot Zug – Grün locker!», wenn er mit dem roten Seil gesichert werden soll, während er das grüne am nächsten Haken einhängen will.

Triumph an der Matterhorn-Nordwand

Die winterliche Nordwand des Matterhorns war übers Wochenende Schauplatz eines ‚Wettkletterns‘ von sieben Alpinisten. Je eine schweizerische und österreichische Zweierseilschaft sowie eine deutsche Dreierpartie befanden sich vom frühen Samstagmorgen an in der 1200 m jährlings abfallenden verschneiten Wand, die trotz fünf Begehungsversuchen bisher im Winter noch nie bezwungen worden war und die auch im Sommer so abweisend schwierig ist, daß sie erst 1931 erstmals durchstiegen werden konnte. Um 15.25 Uhr am Sonntag standen die beiden

Mögen Alpstein und Churfürsten zu den Voralpen zählen, sie weisen doch zahlreiche Routen auf, die an Schwierigkeit ihresgleichen suchen, und es gibt erfreulicherweise eine ganze Schar harter Männer zwischen St. Gallen und Walenstadt, die diesen einzigartigen Klettergarten zu nutzen wissen und in dieser Schule zu großartigen Alpinisten werden. Wer höchste Schwierigkeitsgrade sucht, braucht sich nicht unbedingt an Viertausender heranzumachen. Guido Magnone und seine Mitbezwinger der ‚schwersten Wand der Alpen‘, der Westwand der Drus, haben ihre extreme Klettertechnik in der höchstens 60 m hohen ‚Falaise‘ im burgundischen Saussois entwickelt. Die Schule der Churfürsten und des Alpsteins hat sich nun also auch in der winterlichen Matterhorn-Nordwand bewährt. Die Bilder von Herbert Maeder zeigen einen andern ganz großen Meister im Fels aus Walenstadt, Bergführer Eugen Steiger, bei der Überwindung eines gut drei Meter waagrecht aus der Wand hinausragenden Daches. Noch vor nicht allzu langer Zeit galt so etwas als unlösbares Problem, doch heute bezwingt der geübte Felskletterer dank seines gestählten Körpers und einer ausgeklügelten Technik selbst einen solchen Überhang. Das Dach, das Eugen Steiger hier meistert, ist ein von ihm, seiner Frau und Seilkameradin Gaby und WOCHE-Reporter Herbert Maeder ausgesuchtes ‚Photodach‘ in der Südflanke des Hinterrucks (Churfürsten). Es liegt nicht in einer Kletterroute, sondern bloß fünf Meter über der Grasnarbe einer Schafalp; solche Kletterstellen kommen in schwierigsten Aufstiegen durchaus vor, doch läßt sich an ihnen die Technik kaum photographieren. Herbert Maeder hatte aber den Auftrag, gerade die Technik festzuhalten, und da war ihm dieses Dach willkommen, unter dem er hin und her gehen und die günstigsten Blickwinkel aussuchen konnte. Für den Kletterer spielt es keine Rolle, ob er fünf-hundert oder bloß fünf Meter über dem Wandfuß ein solches Dach bezwingen muß; der Schwierigkeitsgrad hängt nicht davon ab. – Wir hatten diese Serie für eine Veröffentlichung im nächsten Sommer vorgesehen, bringen sie aber jetzt, weil sie dokumentiert, daß nicht zufällig ein Alpinist aus Walenstadt zur erfolgreichen Seilschaft in der Matterhorn-Nordwand gehörte.

Die Redaktion

Die Schweizer fünf Seillängen voraus. Das Flugbild zeigt die sieben Bergsteiger in der Nordwand: im oberen Kreis Paul Etter und Hilty von Allmen, im mittleren die Österreicher Leo Schlemmer und Erich Krempe, zuunterst die drei Deutschen Peter Siegert, Rainer Kausche und Werner Bitte. Von hier aus kletterten die Ausländer nach links gegen die Schulter weiter, was ihnen bei Wetterverschlechterung den Ausstieg auf den Nordostgrad ermöglichen würde; bei Redaktionsschluß befanden sie sich noch immer rechts der Schulter. – Unteres Bild: Die Schweizer Etter und von Allmen in der versteinerten Nordwand. Um 15 Uhr 25 erreichten sie den Gipfel (4481 m).

